

Los ciudadanos y el uso de las tecnologías de información

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Hace poco se conmemoró en Ecuador el día del periodista. En varias dependencias, medios y centros educativos ocurrieron homenajes a través de los cuales se expresó la importancia de la profesión para la vida democrática.

Ante la multiplicación de herramientas y tecnologías de la información que brindan, a cada ciudadano, la oportunidad de comunicarse y convertirse en un reportero, han surgido voces de alarma por la difusión de noticias falsas que derivan en malestar, pero sobre todo restan valor a la palabra de las personas. Ocurre que no se confía en el dato, la cifra o la fotografía que algún usuario publica en los medios sociales. Las tecnologías pueden emplearse para edificar, pero también para derribar. Las posibilidades son infinitas.

Así como las empresas de bienes masivos, las redes sociales digitales tratan de enganchar a los consumidores a través de espacios, aparentemente gratuitos, para convertirlos en proveedores de una materia prima de alto valor en la sociedad del conocimiento: los datos.

En un segundo nivel, los ciudadanos han permitido, gracias a la exageración, al abuso, a su egoísmo, que se multipliquen las mentiras, se construyan bulos, en definitiva, que se pierdan posibilidades en la búsqueda de la verdad.

Entonces es necesario rescatar a la institución encargada de validar la información, es decir al medio de comunicación social, pero para su funcionamiento son necesarios recursos y debe recordarse que en una economía de mercado la información se convierte en mercancía, para llegar a ella hay que pagar, y aquellos que no puedan hacerlo quedarán excluidos, serán info pobres.

En definitiva, el *estatus quo* no habrá cambiado. Hoy la concentración mediática habría crecido. Menos empresas y personas tendrían acceso o poseen medios para comunicarse, y mayores volúmenes de ciudadanos navegan en datos no verificados a través de los cuales construyen fantasías que los condenan a la ignorancia.

La respuesta o parte de ella está en potenciar las competencias mediáticas e informacionales para que las personas puedan discriminar lo verdadero de las falacias y así aportar a mayores conocimientos y oportunidades. En el fondo se vuelve la mirada a los valores, a la honestidad. El progreso no es una lotería, es consecuencia de buenas prácticas.

Un afectuoso saludo a los comunicadores y periodistas en su celebración. Que en el año 2020 la comunidad crezca a través de la luz que los periodistas encienden.